

PUBLICAÇÕES

DIREITO A TER DIREITOS: O Homo Sacer e a vida nua

Marco Túlio Elias Alves

RESUMO: O presente trabalho explora a ligação entre o Direito e os fenômenos sociais, destacando sua relação íntima com os valores morais e éticos de um grupo. A hipótese de uma pessoa presa por cometer um ato ilícito serve como ponto de partida para abordar a função do Direito como reflexo dos valores sociais, como segurança e a vida, por exemplo. O texto discute os aspectos sociais do direito, incluindo suas origens históricas, normatização das relações sociais, influência da moral e ética, função social, controle social e acesso à justiça. Em seguida, apresenta o conceito de Homo Sacer de Giorgio Agamben, explorando como o Direito, ao criar regras afastadas de valores sociais, pode despojar indivíduos de seus direitos mais elementares. O trabalho encerra questionando a verdadeira acessibilidade à justiça e a promessa de igualdade perante a Lei, incentivando uma reflexão sobre a construção de uma sociedade mais justa e equitativa.